

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QUV JARAYONIGA OID DASTURIY-METODIK TA'MINOTNI TAKOMILLASHTIRISH.

Xolliyev Javohir Farxodovich, Buxoro davlat texnika universiteti "Elektr va energetika muhandisligi" kafedrasida katta o'qituvchisi.

Annotatsiya:

KIRISH: izlanishlar davomida olib borilgan kuzatishlar, tahlillar hamda pedagogik tajribalar natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak muhandis-energetik kadrlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi bugungi kunda mutaxassis kadrlar tayyorlash tizimining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Garchi ushbu masala ilmiy adabiyotlarda ma'lum darajada o'rganilgan bo'lsada, amaldagi o'quv-metodik ta'minot, moddiy-texnik baza hamda ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan metodik yondashuvlar innovatsion talablar darajasida to'liq shakllanmagan. Mazkur holat tadqiqot jarayonida o'tkazilgan kuzatishlar, so'rovnomalar va suhbatlar natijalari asosida o'z tasdig'ini topdi

MAQSAD: raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak muhandis-energetik kadrlarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi rolini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida STEAM integratsion, Casy stady, Dgital simulation, bliss savol javob, evristik metodlardan foydalanildi. O'quv jarayonida texnika oliy ta'lim muassasalarida tehsil oluvchi energetika muhandisligi ta'lim yo'nalishi talabalari tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: oliy ta'lim muassasalarida energetika muhandisligi yo'nalishidagi mutaxassislik fanlarini o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, dasturiy ta'lim vositalari talabalarining o'quv jarayonidagi faolligini oshirish, murakkab energetik jarayonlarni vizual tarzda tushuntirish hamda nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirishda alohida o'rin egallaydi.

XULOSA: raqamli ta'lim vositalariga asoslangan mazkur metodika talabalarda keng fikrlash, muammolarga mustaqil yondashish va innovatsion qarorlar qabul qilish hamda zamonaviy energetika texnologiyalaridan samarali foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirishda xizmat qiladi. Natijada bo'lajak muhandis-energetiklarning kasbiy tayyorgarligi sifati oshadi va ularning raqobatbardoshligi ta'minlanadi

Kalit so'zlar: muhandis-energetik, kasbiy kompetensiya, dasturiy vosita, elektrotexnika, elektr ta'minoti, interfaol o'yinlar.

УЛУЧШЕНИЕ ПРОГРАММНОГО И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Холлиев Жавоҳир Фарходович, старший преподаватель кафедры «Электротехника и энергетика» Бухарского государственного технического университета.

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ: результаты наблюдений, анализов и педагогических экспериментов, проведенных в ходе исследования, показали, что вопрос развития профессиональных компетенций будущих инженерно-энергетических кадров является одной из актуальных проблем современной системы подготовки специалистов. Хотя этот вопрос в определенной степени изучен в научной литературе, существующее учебно-методическое обеспечение, материально-техническая база и методические подходы, используемые в образовательном процессе, не в полной мере сформированы на уровне инновационных требований. Данная ситуация была подтверждена на основе результатов наблюдений, анкетирования и интервью, проведенных в ходе исследования.

ЦЕЛЬ: определить роль цифровых технологий в развитии профессиональных компетенций будущих инженеров-энергетиков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использовались интеграция STEAM, тематическое исследование, цифровое моделирование, метод «вопрос-ответ» и эвристические методы. В ходе исследования анализировались студенты факультета энергетики технических высших учебных заведений.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании специализированных дисциплин на факультете энергетики высших учебных заведений является важным фактором повышения эффективности образования. В частности, программные образовательные инструменты играют особую роль в повышении активности студентов в учебном процессе, визуальном объяснении сложных энергетических процессов и сочетании теоретических знаний с практической деятельностью.

ВЫВОД: данная методология, основанная на цифровых учебных инструментах, способствует развитию у студентов компетенций в широком мышлении, самостоятельном решении проблем, инновационном принятии решений и эффективном использовании современных энергетических технологий. В результате повышается качество профессиональной подготовки будущих инженеров-энергетиков и обеспечивается их конкурентоспособность.

Ключевые слова: инженер-энергетик, профессиональная компетентность, программное обеспечение, электротехника, электроснабжение, интерактивные игры.

IMPROVEMENT OF SOFTWARE AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.

Kholliyev Javokhir Farkhodovich, Senior Lecturer, Department of “Electrical and Power Engineering” of Bukhara State Technical University.

Abstract:

INTRODUCTION: the results of observations, analyses and pedagogical experiments conducted during the research showed that the issue of developing professional competencies of future engineering and power personnel is one of the

urgent problems of the specialist training system today. Although this issue has been studied to a certain extent in the scientific literature, the current educational and methodological support, material and technical base, and methodological approaches used in the educational process have not been fully formed at the level of innovative requirements. This situation was confirmed based on the results of observations, questionnaires and interviews conducted during the research process

OBJECTIVE: to determine the role of digital technologies in the development of professional competencies of future energy engineers.

MATERIALS AND METHODS: STEAM integration, Case study, Digital simulation, bliss question and answer, and heuristic methods were used during the research. During the study, students of the energy engineering department studying at technical higher educational institutions were analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: the use of information and communication technologies in teaching specialized subjects in the energy engineering department in higher educational institutions is an important factor in increasing the effectiveness of education. In particular, software educational tools play a special role in increasing the activity of students in the educational process, visually explaining complex energy processes, and combining theoretical knowledge with practical activities.

CONCLUSION: this methodology based on digital learning tools serves to develop students' competencies in broad thinking, independent problem-solving, innovative decision-making, and effective use of modern energy technologies. As a result, the quality of professional training of future power engineers increases and their competitiveness is ensured.

Keywords: power engineer, professional competence, software, electrical engineering, power supply, interactive games.

Bo'lajak muhandis-energetik kadrlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda dasturiy ta'lim vositalarining samaradorligi bir qator omillar bilan belgilab olish mumkin. Birinchidan, bu talabalarning o'quv materiallarini o'zlashtirish darajasi, ularning intellektual rivojlanganligi, ishchanlik ko'rsatkichlari hamda o'quv motivatsiyasining barqarorligi bilan bog'liq. Ikkinchidan, mazkur jarayon o'qituvchi faoliyati bilan uzviy bog'liq bo'lib, o'qitish konsepsiyalari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ta'lim vositalaridan samarali foydalanish darajasi, shuningdek, o'qituvchining kasbiy faoliyatga bo'lgan barqaror motivatsiyasi bilan belgilanadi. Shu bilan birga, pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda qo'llaniladigan dasturiy ta'minotning o'zaro integratsiyalashgan bo'lishi, ularning yagona didaktik tizim asosida ishlab chiqilishi muhim hisoblanadi.

Bo'lajak muhandis-energetik kadrlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish maqsadida oliy ta'lim muassasalarining **60710400 – Energetika muhandisligi** ta'lim yo'nalishi o'quv rejasidagi mutaxassislikka oid majburiy

fanlar blokiga kiruvchi **“Nazariy elektrotexnika”** fani bo'yicha o'quv qo'llanma ishlab chiqildi. Mazkur o'quv qo'llanmadagi materiallar bo'lajak muhandis-energetiklarning kasbiy tayyorgarligini oshirish, ularni innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlash sifatini yaxshilash maqsadida amaliyotga joriy etildi. Shuningdek, **“Sanoat korxonalarining elektr ta'minoti”** fani bo'yicha elektron darslik ishlab chiqilgan bo'lib, elektron darslik dasturining bosh oynasida o'quv jarayoniga oid barcha kontentlar jamlangan. Bundan tashqari barcha ma'lumotlar uch xil tilda ya'ni o'zbek, rus va ingliz tillarida shakllantirilgan. Jumladan, modul asosida tuzilgan ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari materiallari, interfaol o'yinlar, ma'ruza slaydlari, video lavhalar, animatsiyalar, test topshiriqlari, muallif haqida ma'lumot hamda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati keltirilgan (1-rasmga qarang).

1-rasm. Elektron darslik dasturining bosh oynasi

Elektron darslik dasturining ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari rejaga muvofiq ketma-ketlilik va uzviylik, tamoyili asosida 3 xil tilda ochib berilgan (2-rasmga qarang).

Bo'lajak muhandis-energetik kadrlarni kasbiy kompetensiyani rivojlantirishda dasturiy ta'lim vositalar asosida olgan bilim hamda ko'nikmalarini o'zlashtirganlik darajalarini aniqlash uchun dasturlashtirilgan nostandart testlar asosida tuzilgan bo'lib, talabalar har bir mashg'ulot so'ngida 3 xil tilda tuzilgan testlar yordamida o'zlarining bilimlarini tekshirib ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu uchun test tugmasiga bosiladi hamda F.I.O kiritiladi, savollar soni tanlanadi va testga kirish bosiladi, shunda testlar chiqib keladi (3-rasmga qarang).

2-rasm. Elektron darslik modulining bosh oynasi 3 xil tilda

3-rasm. TEST topshiriqlarini bosh oynasi va TEST jarayonlaridan lavha

Talabalarning bilimlarini oshirish hamda amaliy jarayonlar bilan yanada mustahkamlash maqsadida interfaol o'yinlar va virtual laboratoriya ham ushbu dasturiy ta'lim vositada o'z aksini topgan. Bu interfaol o'yinda talabalar sxemalar yig'ish va ishlashini ko'rishni mumkin bo'lib bu jarayonlarni talabani bilimini oshirish va ishlab chiqarish jarayonlarini ko'z bilan ko'rib bajarishga imkon yaratadi (4-rasmga qarang).

4-rasm. Interfaol o'yinlar va virtual laboratoriya jarayonlaridan foto lavha

Bo'lajak muhandis-energetik kadrlarni dasturiy ta'lim vositalari asosida fanning elektron darslik dasturini aks ettiruvchi foto va video lavhalarni ko'rish va eshitish orqali nazariy, amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi bunda dasturning video lavhalar bo'limiga bosiladi shunda mavzularga oid videolar oynada paydo bo'ladi

play tugmasini bosish orqali xoxlagan videoni ko'rish imkoniyatlari paydo bo'ladi (5-rasmga qarang).

5-rasm. Mavzu yuzasidan video lavhalar

Dasturiy ta'lim vositadagi animatsiyalar talabalarda murakkab energetik va texnologik jarayonlarni vizual hamda tushunarli tarzda yetkazish maqsadida ishlab chiqilgan. Ushbu animatsiyalar orqali elektr qurilmalarining ishlash prinsipi, texnologik jarayonlarning ketma-ketligi, elektr toki harakati, qisqa tutashuv holatlari hamda energetik tizimlarning ishlash jarayonlari dinamik ko'rinishda namoyish qilinishini muhandis-energetik kadrlar o'z ko'zlari bilan ko'rish imkoniyati yaratilgan.

6-rasm. Mavzu yuzasidan animatsiyalardan foto lavhalar

Animatsiyalar talabalarning mavzuni tez va samarali o'zlashtirishiga yordam beradi, nazariy bilimlarni amaliy tasavvur bilan bog'laydi hamda mustaqil o'rganish

imkoniyatlarini kengaytirishi inobatga olingan. Ushbu dasturiy vositamizda animatsiya bo'limi tanlanadi va kerakli mavzu yuzasidan animatsiyani ko'rish uchun play tugmasi bosiladi (6-rasmga qarang)

Sanoat korxonalarining elektr ta'minoti fani dasturiy ta'lim vositasida taqdimotlar o'quv materiallarini vizual va tizimli tarzda yoritishga xizmat qiluvchi muhim didaktik vosita sifatida o'rin tutadi. Ular orqali mavzuning asosiy mazmuni, texnik jarayonlar, elektr sxemalari hamda qurilmalarning ishlash prinsiplari slaydlar asosida ketma-ket va tushunarli shaklda muhandis-energetik kadrlarga mavzuni yaxshiroq yetib borishi ta'minlanadi. Ushbu dasturiy ta'lim vosita natijasida muhandis-energetik kadrlarni o'qitishda taqdimotlardan foydalanish murakkab texnik tushunchalarni sodda va aniq tarzda tushuntirish, nazariy bilimlarni amaliy tasavvur bilan bog'lash hamda ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlarini beradi. Dasturiy vositada taqdimotlar bo'limini ishga tushurish uchun taqdimotlar bo'limiga o'tiladi va kerakli mavzudagi ko'rish tugmasini bosish orqali mavzu taqdimotini ko'rish mumkin bo'ladi (7-rasmga qarang).

7-rasm. Mavzu yuzasigan taqdimot (slayd)lar

Mazkur dasturiy vositani keyingi bosqichlarida muallif haqida ma'lumotga ega bo'lishlari hamda muhandis-energetik kadrlarni bilimlarini oshirish maqsadida adabiyotlar ham keltirib o'tilgan (8-rasmga qarang)

8-rasm. Muallif haqida ma'lumot va foydalanilgan adabiyotlar

Ishlab chiqilgan dasturiy ta'lim vosita asosida tashkil etilgan o'quv jarayonida bo'lajak muhandis-energetik kadrlarni mutaxassislikka oid fanlarning barcha tarkibiy komponentlari umumiy tarzda aks ettirilgan. Jumladan, ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari mazmuni har bir mavzu kesimida tizimli yondashuv asosida ishlab chiqilgan bo'lib, ularda nazariy materiallar, glossariy, mustaqil ta'lim topshiriqlari, dasturlashtirilgan testlar banki, interfaol o'yinlar va virtual laboratoriya, video lavhalar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini bajarishga oid animatsiyalar, taqdimotlar, mualliflar haqida ma'lumotlar hamda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati o'z ifodasini topgan. Undan tashqari ushbu dasturiy ta'lim vositasi o'zbek, rus va ingliz tillarida aks ettirilgani uni imkoniyatlarini oshirib turli millat talabalarini ham ushbu materiallardan foydalanish imkonini beradi.

Ijtimoiy tarmoqlardan "Telegram messenger" dasturida "Bo'lajak muhandis-energeti kadrlar" nomli kanal

Hozirgi rivojlanayotgan davrda ma'lumotlarni tez va xavfsiz almashinish jarayoni juda muhim hisoblanadi. Shu sababli Telegram orqali tezkor va xavfsiz xabar almashish ilovasi ekanligi. Deyarli ma'lumotlarni sms xabar yoki elektron pochta kabi, lekin oddiy matnli xabarlarni yuborishdan tashqari, siz fotosuratlar, infagrafika, animatsiya, videolavhalar va boshqa har qanday fayllarni ham yuborish mumkin. Shuningdek, auditoriyangizni kengashtirish, xohlagan vaqtda internet tarmog'i orqali foydalanish imkonini beradi. Takidlab o'tilgan nazariy asoslardan kelib chiqqan holda, talabalarining bo'sh vaqtlarida ta'limning asosiy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonini tashkil etish maqsadida "Bo'lajak muhandis-energeti kadrlar" telegram kanalida admin va havola orqali a'zo bo'linadi (9-rasmga qarang).

9-rasm. “Bo‘lajak muhandis-energeti kadrlar” telegram kanalining bosh oynasi

Foydalanuvchi dasturni o‘zining shaxsiy mobil telefoni yoki kompyuteriga, o‘rnatadi va havola orqali telegram kanaliga a‘zo bo‘lib, dars va darsdan tashqari mustaqil ta‘lim jarayonlarida, bo‘sh vaqtlaridan umumli foydalanish maqsadida masalan: xohlagan vaqtda va xohlagan joyda ko‘chada zarur bo‘lgan hollarda ham bemalol foydalanish imkonini beradi.

“Bo‘lajak muhandis-energeti kadrlar” telegram kanalida mutaxassislikka oid fanlardan elektron adabiyotlar, rasmlar va video lavhalar, dunyoda va respublikamizda elektr energetika sohasi bo‘yicha eng so‘ngi yangiliklar, kitoblar va ixtirolar yuklab boriladi. (10- rasmga qarang).

10-rasm. “Bo‘lajak muhandis-energetik kadrlar” telegram kanalida video lavhalar, animatsiyalar, elektron adabiyotlar ko‘rinishlaridan lavhalar

“Bo‘lajak muhandis-energetik kadrlar” telegram kanali o‘zining ishlatishda soddaligi, ma‘lumotlar tushunariligi, barcha kerakli ma‘lumotlarni o‘zida jamlanganligi talabalar qiziqishini ortirib boradi. 60710400 – Energetika muhandisligi ta‘lim yo‘nalishining o‘quv rejasidagi mutaxassislikka oid fanlarni qamrab olgan “Bo‘lajak muhandis-energetik kadrlar” nomli telegram kanali talabalarning mustaqil ta‘lim olish imkoniyatini takomillashtirish va zamonaviy kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish maqsadida ishlab chiqildi va amaliyotga joriy qilinib, bo‘lajak muhandis-energetik kadrlarga va soha mutaxassislariga foydalanish tavsiya qilingan.

Mazkur dasturiy ta‘lim vositalari bo‘lajak muhandis-energetiklarning mutaxassislik fanlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida o‘zlashtirishiga xizmat qiladi. Talabalar an‘anaviy ta‘lim shakllari bilan cheklanib qolmasdan, zamonaviy innovatsion texnika va raqamli texnologiyalarga asoslangan dasturiy vositalar orqali konstruksion-texnologik bilim, ko‘nikma va malakalarni chuqur egallash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Ayniqsa, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarida texnologik jarayonlarning animatsiyalar, video lavhalar hamda virtual modellar orqali namoyish etilishi talabalar uchun murakkab energetik tizimlarni vizual va interaktiv tarzda o‘zlashtirish imkonini yaratadi. Bu esa ularning mustaqil ishlash, tajriba o‘tkazish va natijalarni tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Тураев А.А., Жураев А.Р. “Модуль приема оптических сигналов с входным каскадом на полевом фототранзисторе // Физика, электроника, электротехника. Материалы программы научно-технической конференции, Сумский государственный университет 2016 – г. С 181-182.
2. Жураев А.Р., Нурумбетова У.К. “Основы обеспечения взаимосвязи учебной программы трудового образования. “Молодой учёный” международный научно журнал № 13 (117) / Июль 2016 – г. С 792-794.
3. A.R. Zhuraev “Types of education and importance of ensuring the coherence of education content in terms of subject “Science and world” International scientific journal. № 7 (35) / 2016, Russia Volgograd. Pg, 67- 69.
4. Жураев А.Р., Тешаева И.М. “Методические основания оптимизации содержания предмета «Технология». “Проблемы науки” научно–методический журнал № 6 (30) / 2018 г. Россия, Москва с 88 – 89.
5. Xolliyev, J. F. (2023). Elektr energiyasi iste‘molini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimi (аскыэ) tahlili. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 18-21.
6. XOLLIYEV JAVOHIR FARXODOVICH (2024/11/12). BO ‘LAJAK MUHANDIS-ELEKTROENERGETIK KADRLARNI KASBIY KOMPETENSIYALARINI

RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. Modern education and development, 1(14), 140-146.

7. Жураев А.Р., Йўлдошова Г.С. “Значение использования программы «AutoCAD» при обучении учеников 7 класса по направлению «Технология и дизайн». “Наука, образование и культура” научно–теоретический журнал № 4 (28) / 2018 г. Россия, Москва с 58 – 60.

